

“MEHRLI MAKTAB” TAJRIBASIDA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA INTERFAOL MASOFAVIY DARSLARNI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Turakulova Nafisa Buranovna

“Mehrlı maktab” davlat ta’lim muassasasi, Umumiy o’rta ta’limni tashkil etish bo’yicha pedagog xodimlar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862449>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada gospital maktablarda ta’lim olayotgan uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarning ta’lim olishini ta’minlashda masofaviy o’qitish texnologiyalarining ahamiyati va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, tabiiy fanlarni masofaviy shaklda samarali o’qitishning metodik yondashuvlari, mavjud muammolar va ularni hal etish yo’llari muhokama qilinadi.*

***Kalit so’zlar:** Zoom, PhET, Google Classroom, Kahoot, gospital maktab, onkologiya, gematologik kasalliklar.*

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biri har bir bolaning ta’lim olish huquqini ta’minlash va ularning shaxsiy ehtiyojlariga moslashishdan iborat [1]. Bu ayniqsa, gospital maktablar sharoitida, ya’ni uzoq muddatli davolanishni talab qiluvchi kasalliklarga chalingan bolalar uchun muhimdir [2, 3]. Ushbu bolalar sog’ligi sababli an’anaviy maktab muhitidan uzoqda bo’lishadi va ularning ta’lim olish jarayoni o’ziga xos qiyinchiliklarga duch keladi.

Asosiy qism. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi masofaviy ta’lim imkoniyatlarini yaratdi, bu esa gospital maktablardagi bolalar uchun uzluksiz va samarali ta’limni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [4]. Ushbu maqolada gospital maktablarda masofaviy ta’limni tashkil qilishning nazariy asoslari, afzalliklari, muammolari va ularni hal etish yo’llari atroflicha tahlil qilinadi. So’nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi masofaviy ta’limni gospital maktablar uchun muqobil yechim sifatida ilgari surmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar bo’yicha o’quv materiallarini interaktiv tarzda yetkazish o’quvchilarning bilim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Masofaviy ta’lim – bu o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi o’zaro aloqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali, masofadan turib amalga oshiriladigan ta’lim shakli hisoblanadi [4]. Gospital maktablardagi bolalar uchun masofaviy ta’limning ahamiyati juda katta.

Gospital maktablar odatda statsionar davolanish muassasalari qoshida tashkil etilgan bo’lib, bu yerda uzoq vaqt shifoxonada qolishga majbur bo’lgan bolalar ta’lim oladi [2]. An’anaviy darslarga qatnasha olmaydigan o’quvchilar uchun masofaviy ta’lim — yagona ta’lim shaklidir. Ushbu modelda o’qituvchi va o’quvchi o’rtasida videoaloqa orqali dars o’tiladi, topshiriqlar elektron shaklda yuboriladi va baholanadi, dars jarayoniga “Mehrlı maktab” filiallaridagi mas’ul o’qituvchilar kuzatuvchi sifatida jalb etiladi. Gospital maktablarda masofaviy ta’limni tashkil qilishda bir qator o’ziga xos jihatlarni hisobga olish lozim. Texnologik infratuzilmalar ishonchli internet aloqasi, kompyuterlar, planshetlar, veb-kameralar va mikrofonlar kabi zarur jihozlar bilan ta’minlanadi. Maxsus o’quv platformalari foydalanishga qulay, o’quvchilar uchun vizual jihatdan jozibali va interfaol o’quv platformalarini tanlash [6].

Bu platformalar videodarslar, elektron darsliklar, interfaol mashqlar, testlar, shuningdek, muloqot uchun chat va forumlarni o'z ichiga olishi kerak. Maxsus pedagogika bo'yicha bilimlarga ega o'qituvchilar bolalarning kasallik xususiyatlarini, ularning psixologik holatini tushunishlari va shunga mos ravishda dars jarayonini tashkil etishlari lozim. O'qituvchilar raqamli savodxonlikka ega bo'lib, masofaviy ta'lim platformalari, onlayn vositalar va interfaol resurslardan samarali foydalana olishlari kerak [4]. Gospital maktab o'qituvchilari o'quvchilarni o'qishga ruhlantirib, ularga ishonch bera olishlari muhim. Har bir o'quvchi uchun individual o'quv rejalarini ishlab chiqish va ularga rioya qilish zarur. Pedagoglarning o'z ustida ishlab, texnologik savodxonlikni oshirishlari o'quvchilarning zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tabiiy fanlar o'quvchilarda atrof-muhit, tabiat hodisalari va organizmlar haqidagi fundamental bilimlarni shakllantiradi. Gospital maktablarda bu fanlarni masofaviy o'qitish quyidagi yondashuvlar asosida tashkil qilinadi:

1. Interfaol platformalar (Google Classroom, Moodle, EduPage) orqali topshiriqlar va dars materiallarini uzatish;
2. Virtual laboratoriyalar (PhET, Labster) yordamida amaliy mashg'ulotlarni masofadan bajarish [5];
3. 3D animatsiya va video tajribalar orqali mavzularni tushuntirish;

Masofaviy ta'limni tashkil qilishda o'quvchilar faolligini oshirish usullari yordamida dars davomida tez-tez qisqa so'rovlar o'tkazish bolalar e'tiborini jalb qiladi. Ta'limiy o'yinlar orqali dars mavzularini o'rganish motivatsiyani oshiradi.

Masofaviy ta'lim — zamonaviy dunyoda o'quv jarayonini yanada samarali va moslashuvchan qiluvchi muhim vositadir. Uning bir qancha sezilarli afzalliklari mavjud: Masofaviy ta'lim o'quvchilarni eng so'nggi raqamli vositalar va platformalar bilan ishlashga o'rgatadi. Ular videokonferensiya, onlayn testlar, virtual sinflar va boshqa ilg'or texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati va shaxsiy rivojlanishi uchun muhim bo'lgan raqamli savodxonlikni sezilarli darajada oshiradi. Masofaviy ta'lim joy yoki vaqtdan qat'i nazar, o'quv jarayonini davom ettirish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, kasallik, uzoq safarlar yoki boshqa kutilmagan vaziyatlarda o'qishdan uzilib qolishning oldini oladi. Shunday qilib, ta'limda uzluksizlik kafolatlanadi, bu esa o'quv materiallarini o'zlashtirishda barqarorlikni ta'minlaydi [4]. Masofaviy ta'lim, xususan, "Mehrli maktab" kabi turli filiallari mavjud bo'lgan muassasalarda, barcha o'quvchilarni yagona ta'lim muhitiga birlashtiradi. Geografik joylashuvdan qat'i nazar, har bir o'quvchi bir xil sifatli ma'lumot va o'qituvchilarning tajribasidan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu teng imkoniyatlar yaratishda muhim qadamdir. Masofaviy ta'lim platformalari keng ko'lamli raqamli resurslar kutubxonasini ochadi. Bular video darslar, interaktiv simulyatsiyalar, elektron kitoblar, ilmiy maqolalar va boshqalar bo'lishi mumkin [6]. O'quvchilar ushbu materiallarga istalgan vaqtda kirish va ulardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib, o'z bilimlarini mustaqil ravishda chuqurlashtirish va mustahkamlashlari mumkin. Masofaviy ta'lim zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali, ta'lim sifatini oshirish, uzluksizlikni ta'minlash va barcha o'quvchilarni keng qamrab olish uchun muhim platforma hisoblanadi.

Gospital maktablarda dars jarayonini tashkil qilishda shifokorlar bilan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega [2, 3]. Shifokorlar bilan aloqa o'rnatishda quyidagi holatlarga alohida e'tibor qaratish lozim.

1. O‘quvchining sog‘ligi haqida ma‘lumot almashish. Bunda o‘qituvchi shifokor bilan bolaning tashxisi, uning umumiy holati, tibbiy cheklovlari haqida to‘liq va batafsil ma‘lumot olishi zarur.

2. Ma‘lumot olingandan so‘ng dars mavzusini o‘quvchining ahvoriga moslanadi.

3. Tibbiy cheklovlarni hisobga olib, har xil tashxis bilan davolanayotgan o‘quvchilarga dars jarayoni o‘qitiladi.

Masofaviy darslarni tashkil etishdagi kamchilik va xatolar:

1. Juda tez yoki sekin gapirish

2. Ovoz tonining balandligi yoki pastligi

3. Sinfdagi o‘quvchilarni unutib qo‘yish

4. Mavzuning murakkabligi

5. Dars davomida interaktiv metodlardan kam foydalanish

6. Darslarni adabiy tilda olib bormaslik

7. Taqdimotda imloviy xatolarning bo‘lishi

8. Reglamentga rioya qilmaslik

Gospital maktablarda tabiiy fanlarni masofaviy tarzda o‘qitish — zamonaviy ta‘limning zaruriy va samarali shakli bo‘lib, bu orqali sog‘lig‘i zaif o‘quvchilarni sifatli bilim bilan ta‘minlash imkoniyati yaratiladi. Ta‘limga innovatsion yondashuvlar, interaktiv platformalarning keng joriy etilishi bu jarayonni yanada mukammallashtiradi. Shu boisdan, masofaviy ta‘lim vositalarini doimiy ravishda takomillashtirish va o‘qituvchilarni zamonaviy metodikalarga o‘rgatish dolzarb masalalardan biridir [4].

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, gospital maktablarda masofaviy ta‘limni, ayniqsa, tabiiy fanlarni o‘qitishni tashkil etish – bu shunchaki o‘qitish uslubini o‘zgartirish emas, balki insonparvarlik tamoyiliga asoslangan, bolalar salomatligiga e‘tibor qaratgan holda, ta‘limda teng imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan innovatsion yondashuvdir. Maqolada keltirilgan kamchilik va xatolarni bartaraf etish hamda ilg‘or texnologiyalarni doimiy ravishda takomillashtirish orqali sog‘lig‘i zaif o‘quvchilarni sifatli bilim bilan ta‘minlash va ularning kelajakka bo‘lgan ishonchini mustahkamlash mumkin. "Mehrlil maktab" tajribasi shu sohadagi muhim qadam bo‘lib, u ta‘lim tizimining barcha bolalarga ochiqligini va moslashuvchanligini namoyish etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi "Ta‘lim to‘g‘risida"gi Qonuni. (Yangi tahriri). – 2020-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-maydagi “Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo‘lgan bolalar uchun maktabgacha ta‘lim va tarbiya hamda umumiy o‘rta ta‘lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 234-sonli qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-martdagi “Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo‘lgan bolalarga ta‘lim va tarbiya berish tizimini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 134-sonli qarori
4. Sharipova M.X. Masofaviy ta‘lim metodikasi. – Darslik. Toshkent: O‘qituvchi, 2020. – B. 120.
5. PhET Interactive Simulations. [www.phET.colorado.edu] – Virtual laboratoriyalar platformasi..
6. Maktab.uz. O‘zbekiston uchun mo‘ljallangan masofaviy ta‘lim resurslari. [www.maktab.uz]